

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Ким Ирина Николаевна

И.о.доцента кафедры «Методика дошкольного образования»

Ташкентского Государственного. Педагогического Университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306496>

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о значении развития экологической культуры студентов ВУЗа, о необходимости создания экологической воспитывающей среды в университете.

Ключевые слова: экологическая культура, единство человека с природой, оценочное отношение к природе, экологизация образования.

DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL CULTURE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR EDUCATION AT THE UNIVERSITY

Abstract. The article discusses questions about the importance of the development of the environmental culture of students, about the need to create an environmental educating environment at the university.

Keyword: ecological culture, unity of man with nature, an evaluative attitude to nature, environmentalization of education.

ВВЕДЕНИЕ

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют всё больше внимания. Общеизвестно, что деятельность человека в природе, порой безграмотная, привела к ухудшению экологической ситуации в мире. Человечество должно осознать, что основы здорового поколения базируются на знании своей природы, зависимости взаимодействия человека и природы.

Постановлением Кабинета Министров от 27.05.2019 г. № 434 утверждена Концепция развития экологического образования.

Цель Концепции – формирование у молодого поколения экологических знаний, сознания и культуры, совершенствование науки в области экологии с привлечением инновационных технологий.

МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Понятие экологии, его различные аспекты, такие, как экономические, социальные, правовые, изложены в трудах многих ученых. Первыми учеными, затрагивавшими данные проблемы, были Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, Ф.Фребель, К.Д.Ушинского, и др.

Среди ученых Узбекистана также проводились исследования различных областей экологии. Ю.Шодиметов (“Введение в социальную экологию”, 1994 г.), Б. Зиёмухамедов (“Экология и духовность”, 1997 г.), А.С.Тухтаев (“Экология”, 1998 г.), Э.В.Кодиров (“Экологические основы охраны окружающей среды”, 1999 г.), О.Кудратов (“Промышленная экология”, 1999 г.), Ж.Холмуминов (“Экология и закон”, 2000 г.), А.Н.Нигматов (“Экологическое право Республики Узбекистан”, 2004 г.) и др. Л.Т. Шоносирова изучала вопросы формирования экологического мировоззрения детей дошкольного возраста. В научных работах М.А. Юлдашева, М.М. Абдуллаевой, Н.Ашуровой изучены проблемы формирования экологических знаний у учеников

начальных классов. Н.Бозорова, Н.М.Эгамбердиева, М.Халилова, Ф.У.Жуманова, Х.А.Рахматова, В.Н.Сатторов, А.У.Нишонова, М.Б.Рахимкулова, Г.О.Комилова, С.И.Хусанова, А.Р.Маликова, И.Ш.Исмаатов и другие провели ряд научных исследований по вопросам формирования знаний по экологии и экологической культуре у учащихся и студентов.

Ученые России рассматривали вопросы взаимоотношений человека и природы (А.Н. Буровский, Э.В. Гирусов, Д.Н. Кавтарадзе, Н.Н.Моисеев, В.С. Соловьев, Н.В. Федоров, П.А. Флоренский и др.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

О культуре человека можно судить по его поведению, отношению к другим людям и окружающему. Культура связана с воспитанностью и образованностью, но не сводится к ним. Экологическая культура в работе Е.К. Федорова- определяется как «исторически конкретная культура природопользования- со своими аспектами: экономическим, политическим, социологическим, научным, философским, эстетическим, этическим, религиозным, правовым.

Навыки общечеловеческой культуры, как правило, закладываются в детстве и продолжают развиваться всю жизнь. Для развития экологической культуры студентов необходимо соблюдение дидактических условий в учебно-воспитательном процессе. Отметим, что создание таких условий позволит повышать компетентность в сфере экологического развития и образования. Студенты педагогического вуза – будущие педагоги, в их руках воспитание подрастающего поколения, что, в свою очередь, приведет к поддержанию экологически устойчивого, безопасного развития общества.

ОБСУЖДЕНИЕ

Несомненно, дополнительным педагогическим условием повышения экологической культуры учащихся будет создание экологической воспитывающей среды в университете. Именно педагогическая среда оказывает большое влияние на поведение личности, т.е. на проявление не только внутренней, но и внешней экологической культуры. Экологизированная педагогическая среда является условием и средством формирования экологичной личности.

Другим условием формирования экологической культуры студентов является повышение экологической культуры преподавателей, предполагающее, в первую очередь, развитие способностей и умений экологизировать процесс преподавания. Высокая экологическая культура должна в недалеком будущем стать важным квалификационным критерием преподавателя вуза.

ВЫВОД

Таким образом, экологическая культура предполагает осознание студентами необходимости принятия «норм» экологического поведения, стремление к их пониманию; необходимости формирования экологических представлений; умение актуализировать свой личностный опыт применительно к конкретной экологической ситуации; определение и выбор возможных и наиболее эффективных способов экологической деятельности, вариантов экологического поведения; готовность к принятию личной ответственности за состояние окружающей природной среды.

REFERENCES

1. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/doshkolyat_shkolnikov_i_studentov_nauchat_cenit_prirodu
2. Федоров, е.к. Становление экологических аспектов культуры [текст] : автореф. Дис. ... Канд. Культурологии / Санкт-Петербургский гос. Ун-т / е.к. Федоров. - СПб., 2000. - 21 с.
3. Глазачев с.н. Экологическая культура учителя: исследования и разработки экогуманитарной парадигмы: монография. - м.: современный писатель, 1999. - 432с.
4. Джамилова н. Н. Изученность проблемы развития инициативности у студентов по специальности" дошкольное образование" //детство в пространстве социокультурных образовательных практик. – 2019. – с. 105-107.